

ИДЕЙНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО СКАЗАНИЯ «ХУРШИД И МАХМЕХРИ»*Дадашова Н.**Институт рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА
Научный сотрудник***IDEA AND CONTENT FEATURES OF THE FOLK TALE “KHURSHID AND MAHMEHRI”***Dadasheva N.**Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli, ANAS
Researcher***Аннотация**

Одним из десятков народных сказаний, хранящихся в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, является «Хуршид и Махмехри». Рукопись, сохраняемая под шифром V-165/1754, имеет объём 47 страниц. Это сказание, созданное на основе одноимённого дастана, повествует о чистой и взаимной любви двух молодых людей; данная тема широко распространена как в азербайджанском, так и в мировом фольклоре. В мировой фольклористике существует несколько вариантов указанного сказания: одни из них завершаются воссоединением, другие - печалью. Вариант, хранящийся в Институте рукописей, в отличие от многих, завершается сценой достижения влюблёнными счастья и их соединения. Хуршид и Махмехри проходят через множество испытаний и, в буквальном смысле слова, достойны быть счастливыми.

Abstract

Among the many folk tales preserved at the Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli of the ANAS, one is “Khurshid and Mahmehri”. The manuscript, catalogued under the code V-165/1754, consists of 47 pages. This tale, based on the epic of the same name, tells the story of the pure and mutual love between two young people - a theme widely represented in both Azerbaijani and world folklore. Several versions of this tale exist in world folklore studies: some end in union and happiness, while others conclude with sorrow. The version preserved at the Institute of Manuscripts, however, differs from many others by ending with the lovers' reunion and attainment of happiness. Having endured numerous trials, Khurshid and Mahmehri truly prove themselves worthy of joy and fulfillment.

Ключевые слова: Хуршид, Махмехри, дастан, сказание, рукопись.

Keywords: Khurshid, Mahmehri, epic, story, manuscript.

Введение. Азербайджанская народная литература обладает богатыми традициями и глубинным по содержанию наследием. Одной из основных составляющих этого наследия являются народные сказания и дастаны. Эти произведения представляют собой литературные образцы, отражающие мировоззрение народа, его духовные ценности, мечты и образ жизни. Одним из таких народных сказаний является «Хуршид и Махмехри». Главные герои сказания - Хуршид и Махмехри - двое молодых людей, любящих друг друга; история выдвигает на первый план такие общечеловеческие ценности, как любовь, верность, стойкость в борьбе и справедливость. Махмехри - девушка, выделяющаяся красотой, мужеством и умом, Хуршид же - смелый, честный и отважный юноша. На пути их чистой и искренней любви возникает ряд препятствий. Эти препятствия в основном обусловлены противоречиями между семьями, различиями социальных слоёв и некоторыми личными интересами. На протяжении сказания Махмехри и Хуршид проходят через различные испытания, однако сохраняют верность друг другу. Их любовь превращается не только в стремление к личному счастью, но и в борьбу, направленную на защиту справедливо-

сти и правого дела. В конце эта борьба успешно завершается, и сказание оканчивается счастливым финалом.

Как следует из названия, сказание «Хуршид и Махмехри» имеет астральное (связанное с небесными телами) происхождение. Слово «Хуршид» является персидским и означает «Солнце». Имя «Махмехри» состоит из двух частей: «Мах» - «Луна», «Мехри» - «любовь», «привязанность» либо «свет». Таким образом, выражение «Хуршид и Махмехри» означает «Солнце и Луна», то есть единство двух основных небесных светил. С этой точки зрения название произведения напрямую основывается на астральной символике и формирует поэтическую модель космической гармонии.

В литературе и мифологии мотив Солнца и Луны выражает мужское и женское начала, противопоставление света и тьмы, две противостоящие, но взаимодополняющие силы жизни. Хуршид - активное, излучающее свет, животворящее начало; Махмехри же - утончённое, спокойное, в художественном смысле - воплощение света. Таким образом, соединение этих двух образов выступает как символ любви и единства, а также как художественное выражение космического равновесия. Астральный характер названия сказания «Хуршид и Махмехри» органично связан с его поэтическим и

философским содержанием. Название символически включает в себя идею сказания, художественно выражая свет, любовь и единство. Оно не только возвышает уровень любви героев, но и выводит произведение за пределы сугубо человеческих чувств, поднимая его на космический и духовный уровень.

В целом астральные произведения основываются на представлении природных сил, природных явлений, особенно небесных тел, планет и созвездий, в антропоморфном виде. В таких произведениях события, происходящие в мире звёзд, иногда изображаются в пределах целого года, иногда - отдельных времён года, а иногда - в рамках одних суток. Астральные произведения создаются посредством очеловечивания планет и созвездий. В соответствии с древними мифами и широко использовавшей их древней и средневековой астрологией, некоторые планеты антропоморфизируются в образе девушек и женщин, другие - в образе юношей и мужчин; на основе их взаимоотношений выстраивается сюжет и композиция художественного произведения [5, с. 310].

Народное сказание «Хуршид и Махмехри» является важным образцом, воплощающим художественно-эстетические ценности азербайджанского фольклора. В данном произведении духовные ценности народа - такие понятия, как верность, самоотверженность, мужество, справедливость и любовь, - представлены в качестве основной идейной линии. Герои сказания олицетворяют идеализированные народом характеры: Махмехри - образ волевой и благородной женщины, Хуршид - образ борющегося и мужественного мужчины. Особая значимость этого сказания заключается в том, что женский образ представлен здесь не пассивным, а, напротив, активным и решительным. Махмехри выделяется не только своей красотой, но и мудростью, отвагой и верностью. Это является одним из показателей высокой оценки роли женщины в азербайджанской литературе.

Сказание «Хуршид и Махмехри» является широко распространённым легендарно-романтическим народным дастаном в азербайджанской и в целом в фольклорной традиции тюркских народов. На протяжении тысячелетий оно занимало важное место в культуре, мировоззрении и эстетическом сознании народа. Упомянутое народное сказание в основном восходит к фольклорным традициям восточных народов, в особенности Азербайджана, Ирана и других тюркских народов. В последние годы исследования, проведённые вокруг данного сказания, заслуживают особого внимания; в этом контексте значительное место занимает калифорнийская версия, выявленная турецкими исследователями О. Дашдемиром и М. Э. Алтынышыком: *Сказание «Хуршид и Махмехри», с одной стороны, разрабатывает тему любви и героизма, а с другой - наглядно демонстрирует отзвуки космического порядка в коллективной памяти. В этом аспекте оно не ограничивается рамками любовной истории, а может быть оценено как многослойное про-*

изведение, питающее общественную память, мифологические корни и коллективную идентичность. Научные исследования устных и письменных вариантов сказания «Хуршид и Махмехри» показали, что его экземпляр, датированный 1254 (1838) годом, зарегистрирован в составе джунга № 30 (рукопись № 1487, листы 43а-80b) в Специальных коллекциях Библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) [3, с. 5].

Несмотря на то что ранее выдвигалось предположение о составлении сказания одним из народных ашуггов XIX века - Дадалоглу, исследования последних лет свидетельствуют о том, что произведение сформировалось в XVI или XVII веках [2].

В центре сказания находится чистая любовь Махмехри и Хуршида, которая в народной литературе представляется как идеальная форма любви и остаётся незабываемой, несмотря на социальные, семейные и политические препятствия. Элемент жертвенности и самоотверженности в сказании подчёркивает святость любви и высокие человеческие ценности. Образы Махмехри и Хуршида выступают как символы света и луны. Посредством этих символов в сказании художественно воплощаются такие дуальные понятия, как силы природы, жизнь и смерть, добро и зло. Именно это образует философскую основу произведения. Сказание также отражает общественные нормы, человеческую судьбу и представления о героизме.

Азербайджанские и тюркские фольклористы всесторонне исследовали сказание «Хуршид и Махмехри» с литературной и культурной точек зрения. Между мотивами данного сказания и образцами классической литературы, а также другими произведениями мирового фольклора были проведены параллели. Эти исследования подтверждают, что сказание обладает универсальной тематикой и общечеловеческими ценностями.

Привлечённое нами к исследованию народное сказание было широко распространено в ряде регионов Анатолии, особенно на территории Южной Анатолии, и передавалось из поколения в поколение. Стихотворные фрагменты сказания в основном созвучны традиции ашугской поэзии. Большинство стихов написано в форме гошма, что позволяет предположить, что образ Хуршида мог быть связан с реально жившим ашуггом. Однако данное предположение не получило научного подтверждения [2].

Краткое содержание сказания таково. Равияни-ахбар повествуют, что в городе под названием «Гянджи-Карабаги» жил мудрый и справедливый падишах, который на протяжении многих лет не имел детей. Каждый день он приходил в большой сад за пределами города, воздевая руки и моля Всевышнего о даровании потомства. Однажды в этом саду падишах встретил пира. Пир вручил падишаху два яблока - одно белого, другое красного цвета - и сказал: «Одно из этих яблок съешь ты сам, а другое дай своей супруге. Если будет на то воля Всевышнего, у тебя родится прекрасный сын, а ему будет суждено встретить девушку, подобную солнцу» [4, с. 4]. После того как падишах исполнил слова пира, через девять месяцев и десять дней у него родился

сын по имени Хуршид, которому не было равных в красоте. Проходили месяцы и годы. Однажды падишах сказал своему сыну, гордившемуся собственной красотой, что он достиг брачного возраста: «У меня больше не будет детей, сын мой, давай я женю тебя, чтобы у тебя были потомки. Укажи девушку, которую желаешь, и я возьму её для тебя». Однако Хуршид, не вникая настойчивым просьбам отца, не находил среди предлагаемых девушек ни одной достойной его выбора.

Однажды, когда Хуршид задремал в месте, называемом «Мурат тепеси», ему во сне явились «Сорок пиров» и сказали: *«В таком-то месте есть девушка по имени Махмехри. Она необычайно прекрасна и предназначена тебе судьбой, не склоняйся к другой. Через семь с половиной месяцев эта девушка придёт и найдёт тебя. Но никому об этом не говори»* [4, с. 5]. Увидев во сне Махмехри, Хуршид потерял рассудок от любви и всем сердцем воспытал к ней.

После того как «Сорок пиров» покинули Хуршида, они явились во сне и Махмехри - дочери купца из города Ичмян, единственной сестре семи братьев, - и сказали ей те же слова. В результате Махмехри также всей душой влюбилась в Хуршида и стала с нетерпением ожидать истечения назначенного срока: *«Как сорок пиров показали девушке Хуршида, так же они показали Хуршида девушке. Как Хуршид вздыхал и стонал, так же поступала и она. И при этом девушка говорила себе: “Эти счастливицы не лгут, непременно настанет день, когда мы встретимся”, - утешая себя»* [4, с. 6].

После этого события лекари не смогли найти лекарства от любовной болезни, поразившей Хуршида. Он день ото дня бледнел и чах, отказывался от еды и питья, прижимал к груди саз и, словно ища себе собеседника, делился своей болью с соловьём, журавлём и купцом.

В то время как Хуршид сгорал в огне любви, с другой стороны некий человек по имени Кара хан, желая завладеть Махмехри, послал своих людей к её братьям. Чтобы в стране не вспыхнула вражда, братья притворно дали согласие, однако ночью, собрав всё, что имели, покинули место своего проживания. Кара хан, собрав войско, пустился за ними в погоню. Так случилось, что Махмехри и её братья нашли убежище на летовье деда Хуршида. На фоне разворачивающихся событий братья вступают в бой с Кара ханом, а Махмехри вместе с женщинами остаётся в шатре на летовье. Именно в этот момент истекает срок в семь с половиной месяцев, обещанный «Сорока пирами». Это означает, что настал день воссоединения Хуршида и Махмехри. Когда два влюблённых встречаются на летовье и видят друг друга, они теряют рассудок, падают без чувств. С помощью близких они приходят в себя, берут в руки саз, обмениваются гошмами, дают друг другу обеты, а затем, убедившись в своём предназначении, обнимаются и кладут конец разлуке.

Однако это воссоединение длится недолго. Для Хуршида и Махмехри вновь начинается путь разлуки. По желанию братьев Махмехри покидает

летовье и, уходя, оставляет написанное Хуршиду письмо под камнем. Несчастный влюблённый, прочитав письмо, теряет сознание; хотя его пытаются утешать в течение нескольких дней, Хуршид не может смириться с произошедшим и отправляется вслед за Махмехри. Во время пути Хуршид встречает на дороге седую гору и пастуха. Прижав к груди саз, он исполняет печальные стихи. Пастух сообщает ему, что Махмехри прошла здесь месяц назад, и указывает дорогу, по которой она отправилась.

Следуя по указанному пастухом пути, Хуршид достигает страны Махмехри - области Ичмян. И что же он видит? Свадьбу своей возлюбленной Махмехри с Кара ханом, которого она вынуждена принять. Женщина по имени Хасрат, уверенная в чистоте и искренности любви Хуршида, делает всё возможное для воссоединения влюблённых. В день свадьбы, опоив Кара хана, она создаёт условия для бегства Махмехри вместе с Хуршидом. Однако события развиваются не совсем так, как было задумано. Очнувшись от действия вина, Кара хан бросается в погоню за беглецами. Настигнув влюблённых в пути, он угрожает Махмехри, говоря: *«Как ты осмелилась бежать от меня? Я отрублю тебе голову»*. Но Махмехри, готовая на всё ради своей любви, пущенной стрелой становится причиной гибели Кара хана. Пройдя через множество испытаний и тягот на пути любви, влюблённые в конце концов достигают страны Хуршида. Его отец, в своё время передав Хуршиду свой трон, устраивает для них сорокадневную и сороканочную свадьбу: *«Им обоим сразу сыграли свадьбу, длившуюся сорок дней и сорок ночей. Махмехри и Хуршид достигли своих желаний и прожили счастливую, спокойную жизнь. Вот здесь и завершается наше сказание»* [4, с. 47].

Мотив дарования буты. Мотив дарования буты во сне является мифопоэтическим мотивом, тесно связанным с древними верованиями тюркских народов, их тотемистическим мировоззрением и мифологическим мышлением. Данный мотив связан с избранием героя, возложением на него миссии божественными или духовными силами. «Дарование буты» — это событие, при котором герой в дастанах видит во сне свою возлюбленную (буту) и устанавливает с ней духовную связь. В народной литературе понятие «бута» понимается как символ возлюбленной, а также как знак божественного предназначения. Бута - это духовный знак, получаемый героем во сне, божественное вдохновение и призыв к любви.

Событие дарования буты во сне обозначает этап перехода героя из состояния обычного человека в состояние избранного существа. Посредством этого сна герой переходит из материального мира в духовный, и с этого момента его жизнь строится вокруг любви, верности и поиска. Слово «бута» имеет значение как возлюбленной, так и божественного символа. Герой «принимает» буту во сне, то есть ему даруются духовная любовь, сила и обет верности. В основе данного мотива, согласно древнему тюркскому мировоззрению, лежит вера в

то, что человеческая судьба определяется в мире духов. Иначе говоря, любовь, миссия и борьба, с которыми герой столкнётся в жизни, преподносятся ему во сне в форме «благой вести».

Сон здесь выступает как средство божественного или духовного контакта, выполняя функцию предварительного оповещения о судьбе и указывая на избранность героя. В «Китаби-Деде Коркут» данный мотив представлен опосредованно: хотя прямого дарования буты во сне там нет, присутствуют сходные мотивы божественного направления и получения вести через сон. Так, такие герои, как Казан-хан, Бамсы Бейрек, Байбёре оглу Бамсы Бейрек, выступают как «избранные» образы с точки зрения убеждений, любви и миссии. В «Бое Бамсы Бейрека» духовная встреча Бейрека с его невестой во сне и принятие её как «буты» оцениваются фольклористами как первоначальная форма мотива дарования буты.

В ашугских дастанах (например, «Аслы и Керем», «Ашыг Гариб») данный мотив представлен в полностью сформировавшемся виде: герой во сне видит ангелоподобную девушку, получает от неё буту, и с этого момента становится влюблённым, посвящая всю свою жизнь поиску этой буты и воссоединению с ней. Так, в дастане «Ашыг Гариб» Гариб во сне видит Шахсанем, которая дарует ему буту, и это событие становится началом его пути ашуга. В этом контексте особый интерес представляют параллели в народном сказании «Хуршид и Махмехри». Как было отмечено выше в кратком содержании сказания, Хуршид и Махмехри получают буту во сне, вследствие чего их жизненные пути коренным образом меняются. Если до получения буты Хуршид обладал характером человека, гордившегося своей красотой и не принимавшего никого, то после получения буты он полностью преобразуется: внезапно становится милосердным человеком, верным возлюбленным и достойным

сыном. В этом смысле мотив дарования буты является не просто любовным эпизодом, но символом духовного взросления человека, выхода на путь нравственного совершенствования.

Заключение. Народное сказание «Хуршид и Махмехри» является одним из образцов азербайджанской народной литературы, обладающих глубокими смысловыми слоями. Астральное происхождение произведения свидетельствует о том, что оно сформировалось под воздействием мифологического и символического мышления. Через образы Хуршида и Махмехри в сказании художественно выражается единство света и луны, мужского и женского начал, а также гармония, существующая во Вселенной. Основная идея произведения опирается на чистую и возвышенную любовь двух молодых людей; эта любовь, преодолев все препятствия, завершается счастливым исходом. Таким образом, сказание «Хуршид и Махмехри» может быть оценено как один из ценных образцов азербайджанского народного творчества как с точки зрения астральной символики, так и с точки зрения утверждения духовных ценностей.

Список литературы

1. Азербайджанские народные дастаны. В 5 томах, т. I. Сост. М. Тахмасиб, А. Ахундов. Баку: издательство «Lider», 2005. — 392 с.
2. Dal M. Сказание «Хуршид и Махмехри». [Электронный ресурс] / Дата размещения: 04.08.2009. <https://edebiyatevi.com/yazi/7932/hursitile-mahmeyri-hikayesi>
3. Сказание «Хуршид и Махмехри» (Калифорнийская версия). Авторы: О. Дашдемир, М. Э. Алтынышык. Анкара: Fenomen yayınları, 2024.
4. Хуршид и Махмехри. V-165/1754. Фонд Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА.
5. Тахмасиб М. Азербайджанские народные дастаны. Баку: «Elm», 1972. — 400 с.